

ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ: ОПЕРАТИВНА ТАКТИКА И РЕЦИДИВИРАНЕ (ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР)

Ирина Литвиненко, Стоян Сопотенски
Отделение по гръдна хирургия, Втора клиника по хирургия,
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

HIATAL HERNIAS: SURGICAL TACTICS AND RECURRENCE (REVIEW ARTICLE)

Iryna Lytvynenko, Stoyan Sopotenski
Department of Thoracic Surgery, Second Surgical Clinic,
University Multiprofile Hospital for Active Treatment „N. I. Pirogov“ – Sofia

Iryna Lytvynenko, (<https://orcid.org/0000-0002-9305-8812>)
Stoyan Sopotenski, (<https://orcid.org/0000-0002-3028-6535>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Iryna Lytvynenko, MD
Second Clinic of Surgery
Department of Thoracic Surgery
University Multiprofile Hospital for Active Treatment "N.I. Pirogov"
Sofia, Bulgaria
21 Gen. Totleben Blvd.
Email: irinavladimirovnalitvinenko@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.16965906

Received: 1 Jul 2025; **Accepted:** 28 Jul 2025; **Published:** 27 Aug 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ: ОПЕРАТИВНА ТАКТИКА И РЕЦИДИВИРАНЕ (ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР) [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Увод: Гастроезофагеална рефлуксна болест често се развива във връзка с наличие на различни по големина хиатални хернии. През годините бяха предложени разнообразни методи за хирургична корекция на този дефект, като конвенционална и миниинвазивна фундопликация по Nissen, Nissen – Hill хибридна пластика, клапна гастропликация по Каншин с последваща фундопликация, пластика по метода на Черноусов, удължаваща гастропластика с фундопликация по Collis – Nissen, пластика по Belsey–Mark IV и много други. Въпреки това, отделни автори съобщават за висок процент симптоматични и асимптоматични рецидиви, особено чести при големи херниални дефекти тип III/IV, пациенти с наднормено тегло или неразпознат вроден или придобит къс хранопровод. Методи: извърши се обзор на литературните данни за период от 2000 до 2025 г. с използването на "Google Scholar" и чрез търсене в базите данни Scopus, Web of Science, PubMed, Crossref. Използвани са ключови думи: "hiatal hernia", "fundoplication", "recurrence", "short esophagus" и техни комбинации. Включени са оригинални проучвания, систематични ревюта и мета-анализи, които разглеждат честотата на рецидивите, предоперативни и интраоперативни стратегии, както и алтернативни хирургични техники при големи и рецидивни хиатални хернии.

Резултати: При съотношение между дължината на хранопровода, измерена по време на предоперативната фиброгастроскопия, и ръста на пациента под 19,5; при разстояние между диафрагмата и кардията, измерено при рентген-контрастно изследване, над 4см или при дължината на абдоминалната част на хранопровода след мобилизацията под 1,5см при интраоперативно измерване, е препоръчително да се преценят възможностите за удължаваща пластика.

Изводи: Предоперативната и интраоперативната оценка на дължината на хранопровода имат съществено значение при избора на вид оперативна интервенция и решение относно необходимостта за удължаването на езофага. Своевременното диагностициране на брахиезофаг и хирургичната му корекция значително намаляват риска от рецидиви и миграция на фундопликационния маншет.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

хиатална херния, брахиезофаг, скъсяване на хранопровода, рецидив

УВОД

Симптомите на гастроезофагеалната рефлуксна болест са честа причина за посещение при гастроентеролог. Честотата на това състояние в световен мащаб варира около 14% (от 2,5% в Китай до 45,4% в Саудитска Арабия), като заболяемостта непрекъснато нараства [1]. Основна причина за развитие на рефлукса е нарушение във функционирането на антирефлуксния механизъм, който включва клапата на Губарев, острия ъгъл на Хис, диафрагмалните крачета, диафрагмално-хранопроводната мембрана на Лаймер–Бартели, долния езофагеален сфинктер. Това води до регургитация на агресивно стомашно съдържимо в хранопровода и развитие на характерния симптомо-комплекс [2]. Нарушенията на анатомо-функционалните взаимоотношения в областта на гастроезофагеалния преход, които възникват при пациенти с хиатални хернии, представляват една от етиологични причини за

развитие на рефлуксна болест [3]. В тази статия е представен кратък литературен обзор относно методи на хирургична корекция при хиатални хернии в аспекта на тяхното рецидивирание с цел да се предложи алгоритъм, позволяващ навременна преценка за наличие или липса на брахиезофаг и степента на неговото скъсяване, като един от съществените фактори, повишаващи риска от рецидивирането.

МЕТОДИ

Извършен бе обзор на литературните данни за период от 2000 до 2025 г. с използването на "Google Scholar" и чрез търсене в базите данни Scopus, Web of Science, PubMed, Crossref. Използвани са ключови думи: "hiatal hernia", "fundoplication", "recurrence", "short esophagus" и техни комбинации. Включени са оригинални проучвания, систематични ревюта и мета-анализи, които разглеждат честотата на рецидивите, предоперативни и интраоперативни стратегии, както и алтернативни хирургични техники при големи и рецидивни хиатални хернии.

РЕЗУЛТАТИ

С цел оперативно лечение и профилактика на рефлукса през 1955 г., Рудолф Нисен предлага 360° стомашна фундопликация, която бързо се превръща в златен стандарт. В съвременните условия, освен конвенционално, фундопликация по метода на Nissen се извършва както лапароскопски, така и робот-асистирано с около 85% успех [6,7].

Към основните усложнения, които се наблюдават в следоперативния период, се отнасят пълното разгъване на маншета; миграцията на фундопликацията към медиастинума; неправилното формиране, разместване и осукване на маншета, неговата исхемия, транзиторната или постоянната дисфагия и др. [8].

Отделни автори съобщават за тревожно висок процент рецидиви след лапароскопска пластика на тип III големи хиатални хернии, който по някои данни може да достига до 42% спрямо 15% след конвенционални оперативни интервенции [20]. При пациенти с обезитет, с първоначално големи херниални дефекти и неразпознат брахиезофаг, рискът от рецидивирание след мини-инвазивни оперативни интервенции е по-висок, като по различни данни този показател може да варира между 1,2% и 66% [21]. По-голямата част от тези пациенти, обаче, нямат клинична симптоматика, а рецидивите се установяват с помощта на образна диагностика в хода на следоперативното проследяване. Така, *Aly A. et al.* съобщават за ниво на рецидивирание след лапароскопска пластика на големи хиатални хернии около 30%, като 1/3 от тези болни са били напълно асимптоматични [23]. Рецидивите, изискващи повторно оперативно лечение, най-често се диагностицират в рамките на 3-5 години след лапароскопската интервенция, като най-честият механизъм за рецидивирание е разширяването на хиатус езофагеус отпред, - „преден“ рецидив [21,22]. *Linnaus M.E. et al.* в своето изследване посочват, че по този начин рецидивират около 67% от оперираните лапароскопски хиатални хернии. „Циркумферентен“ рецидив според авторите е вторият най-често срещан (29% от случаите), последван от „предно-ляв“ и „заден“ спрямо позицията на хранопровода (при 1,5% болни) [25]. *Lara F.J.P. et al.* подчертават важността на предоперативната преценка за достъпност за камерата и лапароскопските инструменти към интрапторакално разположен голям херниален сак. Според тях съществува статистически значима разлика в броя на постоперативните усложнения и рецидиви при болни с изцяло достъпен и недостъпен за визуализация сак, като за последните се препоръчва преценка за трансторакален достъп [24].

Отделно внимание заслужава въпросът, свързан с наличие на брахиезофаг, като предпоставка за рецидиви на хернии и миграция на фундопликационния маншет супрадиафрагмално. Според руския академик Черноусов, продължителният възпалителен процес в стената на хранопровода в резултат на рефлукс на стомашния сок закономерно води към придобито скъсяване на органа. Според него, ако кардията се разполага на по-малко от 4 см над нивото на диафрагмата, състоянието се класифицира като 1-ва степен скъсяване. Ако същото разстояние надвишава 4 см – 2-ра степен, като при такива пациенти той препоръчва клапна гастропликация по Каншин с последваща фундопликация [9]. Освен това, с цел превенция на разместването на фундопликационния маншет, особено при наличен къс езофаг, Черноусов предлага собствена модификация, при която с помощта на серомускуларните шевове започва да формира гастропликация по хода на малката стомашна кривина в посоката към хранопровода. Горната част на маншета се формира с единични шевове, съединяващи предната стена на стомаха, хранопровода и задната стена при предварително поставена назогастрична сонда с диаметър не по-малък от 1 см с цел профилактика на дисфагия. Апикалната част на фундопликацията се фиксира с отделни шевове към хранопровода циркуферентно, което също има за цел превенция на нейната миграция. Авторът отчита удовлетворителни резултати в 94,4% от случаи. При 2,4% болни се наблюдава дисфагия, при 3,5% – рефлукс – езофагит при 5-годишно проследяване след намесата [18,19]. *Durand L. et al.* препоръчват рутинно извършване на предоперативно рентген-контрастно изследване, което в около 15% от случаите позволява да се запоздере наличие на брахиезофаг [4].

Ендоскопската преценка за къс хранопровод се осъществява на базата на измерването на неговата дължина и определянето на съотношението на този показател към ръста на пациента. Ретроспективното изследване на *Lal P. et al.*, включващо 245 пациенти с извършена удължаваща гастропластика по Collis (n=157, група А) и без (n=88, група Б), потвърждава важността на оценката на дължината на хранопровода. Така, при по-късо разстояние между горния и долния езофагеален сфинктер (20,2 см в група А и 22,4 в група Б) и по-ниско съотношение дължина на хранопровода към ръст на пациента, извършването на гастропластика по Collis в комбинация с фундопликация води към по-нисък процент рецидиви (18% спрямо 55%) и реоперации (0% спрямо 10%) [12]. Друг ретроспективен анализ, проведен от *Yano F. et al.*, показва, че съотношението на дължината на хранопровода, измерена от резците до гастроезофагеалния преход (см) към ръста на пациента (м), по-малко от 19,5 говори за брахиезофаг и е показание за удължаваща гастропластика [11].

Предоперативно диагностициране на къс хранопровод позволява да се избере подходящ вид оперативна интервенция и да се постигнат по-добри резултати в следоперативния период.

Други автори препоръчват интраоперативна преценка, като според тях за „истински къс“ езофаг се приема, ако разстоянието между диафрагмата и кардията след мобилизацията е по-малко от 1,5 см. *Mattioli S. et al.* отчитат около 18,8% от случаите като асоциирани с къс хранопровод и извършват гастропластика с фундопликация по Collis – Nissen при 14,5% пациенти [10]. По данни на други автори „истински къс“ езофаг по тази класификация се регистрира в 31,8% от общо 311 описани от тях случая, въпреки средна дължина на медиастинална мобилизация около 9 см [27]. *Lugaresi M. et al.* също подчертават важността на обективната интраоперативна оценка на дължината на хранопровода и извършват в 56% от случаите торакоскопска

мобилизация и удължаване на езофага по метода на Collis с последваща лапароскопска пластика на диафрагмалните крачета и фундопликация по Nissen. Този диференциран подход при тип III и IV хиатални хернии позволява медиастинална мобилизация на хранопровода на по-дълго протежение (11 см спрямо 8 см при само лапароскопски достъп) и по този начин намалява риска от рецидиви [26]. *Blanca M. et al.*, извършвайки гастропластика по Collis-Nissen при всички болни с абдоминална дължина на хранопровода след мобилизацията под 2,5 см, постигат ниво на рецидивирание 8,8% (7 от 114 оперирани болни), като отчитат за рецидивна всяка хиатална херния независимо от нейната големина и наличие на симптоми [28].

Като алтернативен вид интервенция, успешно се прилага Nissen-Hill хибридна пластика, която съчетава предимствата на двете операции. *Levy G. et al.*, анализирайки резултатите от оперативното лечение на параезофагеални хиатални хернии при 319 болни при средна продължителност проследяване 22 месеца, отчитат по-нисък процент анатомични рецидиви (5% спрямо 45%) и реоперации (2,6% и 9,7%) след пластика по Nissen-Hill спрямо фундопликация по Nissen [29]. При наличие на скъсяването на хранопровода според *Bellevue OC et al.* комбинираната пластика може да се прилага с резултати, съпоставими с такива след гастропластика по Collis-Nissen, макар че авторите отчитат по-висок процент анатомични рецидиви в първата група болни (11,7%), спрямо втората (5,5%) при средна продължителност следоперативно проследяване 27 месеца [30].

Според данните на *Gharagozloo F. et al., Orlando, USA*, при 91,7% болни, показани за оперативно лечение по повод рецидив на хиатална херния, първичната операция е била фундопликация по Nissen. Според авторите, най-подходящата алтернативна оперативна интервенция при рецидивни хернии е пластика по Belsey-Mark IV: от 206 оперирани по този метод пациенти (71,8% след една и 28,1% болни след повече от една предходна пластика) авторите не съобщават за нито един рецидив при средна продължителност следоперативно проследяване 25,6 месеца [13].

Предложената преди повече от 50 години операция по създаване на непълна 240° фундопликация с торакотомен достъп по метода на Belsey-Mark IV доказва своята безопасност и ефективност, особено при комплицирани и рецидивни случаи. В ерата на активното развитие на мини-инвазивните хирургични интервенции, класическата процедура до известна степен губи своята популярност, обаче отделни институции отчитат сигнификантно по-нисък процент реоперации и рецидиви след извършване на тази операция в сравнение с лапароскопската фундопликация по Nissen. Според *Daniel V. Laan et al.* процентът рецидиви е съответно 8,4% и 16,1%, а процентът реоперации - 2,5% и 9,3%, след извършване на Belsey-Mark IV пластика спрямо лапароскопска фундопликация по Nissen [14]. *Tasoudis P. et al.* анализират 17 проучвания, включващи общо 2136 болни с извършена операция по Belsey-Mark IV и 638 болни след фундопликация по Nissen. Авторите съобщават за 6,9% рецидиви и 3,5% реоперации след трансторакална фундопликация по Belsey-Mark IV, което според тях е значително по-ниско при сравнение с процент повторни намеси след пластика по Nissen [15].

Редица автори съобщават за успешно извършени робот-асистираны пластими по Belsey-Mark IV при пациенти с рецидивни хиатални хернии и невъзможност за абдоминален достъп, като според тях тази модификация е безопасна, ефективна и перспективна [16,17]. Необходимо е, обаче, последващо проследяване в следоперативния период, за да се отчете процента рецидиви и причините за рецидивирание с оглед усъвършенстване на предложената техника.

ИЗВОДИ

С цел превенция на рецидивирание на големи хиатални хернии, е необходима рутинна, както предоперативна, така и интраоперативна обективна преценка за дължината на хранопровода. Своевременното разпознаване на „истински“ вроден или придобит къс хранопровод и диференциране на оперативния достъп и тактика спрямо това, позволява да се постигнат по-добри резултати след оперативно лечение и да се намали риска от рецидивирание, като при други равни условия се предпочитат мини-инвазивни торакоскопски и лапароскопски достъпи, фиг.1.

Фиг. 1. Тактиката на пред- и интраоперативна преценка на дължината на хранопровода.

HIATAL HERNIAS: SURGICAL TACTICS AND RECURRENCE (REVIEW ARTICLE) [ENGLISH]

SUMMARY

Introduction: Gastroesophageal reflux disease often develops in relation to the presence of hiatal hernias of various sizes. Various methods for surgical correction of this defect have been proposed over the years, including conventional and minimally invasive Nissen fundoplication, Nissen-Hill hybrid plasty, Kanshin valve gastroplication with subsequent fundoplication, Chernousov plasty, Collis-Nissen lengthening gastroplasty with fundoplication, Belsey-Mark IV procedure, and many others. Despite this, some authors report a high rate of symptomatic and asymptomatic recurrences, which are prevalent in association with type III/IV large hernial defects, obesity, or an unrecognized congenital or acquired short esophagus (brachyesophagus).

Methods: A literature review was performed for the period from 2000 to 2025 using "Google Scholar" to search the databases Scopus, Web of Science, and PubMed. Key words used: "hiatal hernia", "fundoplication", "recurrence", "short esophagus", and their combinations. Original studies, systematic reviews, and meta-analyses that examined recurrence rates, preoperative and intraoperative strategies, and alternative surgical techniques for large and recurrent hiatal hernias were included.

Results: When the ratio between the length of the esophagus measured during preoperative fibrogastroscopy and the height of the patient is less than 19.5; when the distance between the diaphragm and the cardia, measured by X-ray contrast examination, is more than 4 cm or the length of the abdominal part of the esophagus measured intraoperatively after mobilization is less than 1.5 cm, it is recommended to consider the possibilities of lengthening plasty.

Conclusions: Preoperative and intraoperative assessment of the esophageal length is essential for determining the type of operative intervention and the need for esophageal lengthening. Timely diagnosis of brachyesophagus and its surgical correction significantly reduces the risk of recurrence and migration of the fundoplication cuff.

KEYWORDS

hiatal hernia, brachyoesophagus, esophageal shortening, recurrence

INTRODUCTION

The symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) are a common reason for visits to a gastroenterologist. Globally, this condition affects around 14% of the population (ranging from 2.5% in China to 45.4% in Saudi Arabia), with incidence rates steadily increasing [1]. The primary cause of reflux is a dysfunction in the anti-reflux mechanism, which includes the Gubarev valve, the acute angle of His, the diaphragmatic crura, the Laimer-Barthel membrane at the diaphragm-esophageal junction, and the lower esophageal sphincter. This leads to the regurgitation of aggressive gastric contents into the esophagus and the development of specific symptoms [2]. Disruption in the anatomical and functional relationships at the gastroesophageal junction, which occurs in patients with hiatal hernias, is one of the etiological factors in the development of reflux disease [3]. This article presents a brief literature review on surgical correction methods for hiatal hernias in the context of their recurrence, intending to propose an algorithm that allows for a timely assessment of the

presence or absence of a short esophagus (brachyesophagus) and the degree of its shortening, as one of the key factors that increase the risk of recurrence.

METHODS

A literature review was performed for the period from 2000 to 2025 using "Google Scholar" to search the databases Scopus, Web of Science, and PubMed. Key words used: "hiatal hernia", "fundoplication", "recurrence", "short esophagus", and their combinations. Original studies, systematic reviews, and meta-analyses that examined recurrence rates, preoperative and intraoperative strategies, and alternative surgical techniques for large and recurrent hiatal hernias were included.

RESULTS

For surgical treatment and prevention of reflux, in 1955, Rudolf Nissen proposed a 360° gastric fundoplication, which quickly became the gold standard. In modern practice, in addition to the conventional approach, Nissen fundoplication is also performed laparoscopically and robot-assisted, with an approximate success rate of 85% [6,7].

The main postoperative complications include complete loosening of the wrap, migration of the fundoplication into the mediastinum, improper formation, displacement, and twisting of the wrap, ischemia of the wrap, transient and persistent dysphagia, and others [8].

Some authors report an alarmingly high recurrence rate after laparoscopic repair of large type III hiatal hernias, which, according to some data, may reach up to 42% compared to 15% after conventional surgical interventions [20]. In patients with obesity, initially large hernial defects, and an undiagnosed short esophagus (brachyesophagus), the risk of recurrence after minimally invasive surgery is higher, with reported rates ranging between 1.2% and 66% [21]. The majority of these patients, however, have no clinical symptoms, and recurrences are detected through imaging during postoperative follow-up.

Aly A. *et al.* report a recurrence rate of about 30% after laparoscopic repair of large hiatal hernias, with one-third of these patients being completely asymptomatic [23]. Recurrences requiring reoperation are most often diagnosed within 3–5 years after laparoscopic intervention, with the most common mechanism being anterior widening of the hiatus, also known as the "anterior" recurrence [21,22]. Linnaus M.E. *et al.*, in their study, indicate that approximately 67% of laparoscopically repaired hiatal hernias recur in this way. "Circumferential" recurrence, according to the authors, is the second most common (29% of cases), followed by "anterolateral" and "posterior" recurrences to the esophageal position (in 1.5% of patients) [25].

Lara F.J.P. *et al.* emphasize the importance of preoperative assessment of the accessibility of a large intrathoracic hernial sac for the camera and laparoscopic instruments. According to them, there is a statistically significant difference in the incidence of postoperative complications and recurrences between patients with fully accessible versus inaccessible for visualization sacs, with the latter group recommended for consideration of transthoracic access [24].

Special attention should be paid to the issue of the presence of a short esophagus (brachyesophagus), which predisposes to hernia recurrence and supradiaphragmatic migration of the fundoplication wrap. According to Russian academician Chernousov, a prolonged inflammatory process in the esophageal wall, resulting from the reflux of gastric contents, typically leads to acquired shortening of the organ. In his classification, if the cardia is located less than 4 cm above the level of the diaphragm, the condition is considered grade I shortening.

If the distance exceeds 4 cm, it is classified as grade II. In such patients, he recommends Kanschin's valvuloplastic gastroplication followed by fundoplication [9].

Additionally, to prevent displacement of the fundoplication wrap, especially in cases of short esophagus, Chernousov proposes his own modification, in which gastroplication is performed along the lesser curvature of the stomach toward the esophagus using seromuscular sutures. The upper part of the wrap is created using single sutures between the anterior wall of the stomach, the esophagus, and the posterior wall, with a pre-inserted nasogastric tube of at least 1 cm in diameter to prevent postoperative dysphagia. The apical part of the fundoplication is fixed to the esophagus with separate circumferential sutures, which also aim to avoid migration. The author reports satisfactory outcomes in 94.4% of cases. Dysphagia was observed in 2.4% of patients, and reflux esophagitis in 3.5% during five-year follow-up after the procedure [18,19].

Durand L. et al. recommend performing preoperative contrast radiography routinely, which allows timely suspicion of a short esophagus in approximately 15% of cases [4].

Endoscopic assessment of a short esophagus involves measuring its length and determining the ratio of this measurement to the patient's height. A retrospective study by *Lal P. et al.*, involving 245 patients who underwent Collis gastroplasty (n = 157, group A) or did not (n = 88, group B), confirmed the importance of evaluating esophageal length. In cases with a shorter distance between the upper and lower esophageal sphincters (20.2 cm in group A vs. 22.4 cm in group B) and a lower esophagus-to-height ratio, Collis gastroplasty combined with fundoplication resulted in a lower recurrence rate (18% vs. 55%) and reoperation rate (0% vs. 10%, respectively) [12].

Another retrospective analysis by *Yano F. et al.* showed that an esophageal length (measured from the incisors to the gastroesophageal junction) to patient height ratio (in cm/m) of less than 19.5 indicates brachyesophagus and is an indication for lengthening gastroplasty [11].

Preoperative diagnosis of a short esophagus enables the selection of the most appropriate surgical intervention, resulting in improved postoperative outcomes.

Other authors recommend intraoperative assessment, considering the esophagus to be "truly short" if, after mobilization, the distance between the diaphragm and cardia is less than 1.5 cm.

Mattioli S. et al. report that 18.8% of cases involve a short esophagus, and they perform Collis-Nissen fundoplication in 14.5% of patients [10]. According to other sources, "true" short esophagus was present in 31.8% of 311 cases, despite an average mediastinal mobilization length of approximately 9 cm [27].

Lugaresi M. et al. also emphasize the importance of objective intraoperative evaluation of esophageal length. In 56% of their cases, they performed thoracoscopic mobilization and esophageal lengthening using the Collis technique, followed by laparoscopic crural repair and Nissen fundoplication. This differentiated approach to type III and IV hiatal hernias allowed for a greater extent of mediastinal esophageal mobilization (11 cm vs. 8 cm with laparoscopic access alone), thereby reducing the risk of recurrence [26].

Blanca M. et al. achieved a recurrence rate of 8.8% (7 out of 114 operated patients) by performing Collis-Nissen gastroplasty in all patients whose abdominal esophageal length after mobilization was less than 2.5 cm. This approach considered any hiatal hernia recurrence significant, regardless of size or symptoms [28].

As an alternative type of intervention, the Nissen-Hill hybrid repair has been successfully applied, combining the advantages of two surgical techniques. *Levy G. et al.*, analyzing the outcomes of surgical treatment for paraesophageal hiatal hernias in 319 patients with an average follow-up of 22 months, reported a lower rate of anatomical recurrences (5% vs. 45%)

and reoperations (2.6% vs. 9.7%) after Nissen–Hill repair compared to standard Nissen fundoplication [29].

In cases of esophageal shortening, *Bellevue OS et al.* suggest that the combined technique can be applied with outcomes comparable to those of Collis–Nissen gastroplasty. However, the authors report a higher recurrence rate in the Nissen–Hill group (11.7%) compared to the Collis–Nissen group (5.5%), with a mean postoperative follow-up of 27 months [30].

According to *Gharagozloo F. et al.*, from Orlando, USA, in 91.7% of patients indicated for surgery due to recurrent hiatal hernia, the primary operation had been a Nissen fundoplication. The authors recommend the Belsey–Mark IV repair as the most appropriate alternative intervention in recurrent cases. Among 206 patients operated on using this method (71.8% after one and 28.1% after more than one previous repair), no recurrences were reported during a mean follow-up period of 25.6 months [13].

The Belsey–Mark IV procedure, proposed more than 50 years ago and involving a partial 240° fundoplication via thoracotomy, has proven to be safe and effective, particularly in complicated and recurrent cases. During the era of rapidly advancing minimally invasive techniques, the classical procedure lost some popularity; however, some institutions report significantly lower reoperation and recurrence rates compared to laparoscopic Nissen fundoplication. According to *Daniel V. Laan et al.*, the recurrence and reoperation rates were 8.4% and 2.5%, respectively, for the Belsey–Mark IV procedure, versus 16.1% and 9.3% for laparoscopic Nissen fundoplication [14].

Tasoudis P. et al. reviewed 17 studies, including a total of 2,136 patients who underwent Belsey–Mark IV procedures and 638 patients who underwent Nissen fundoplication procedures. They reported 6.9% recurrence and 3.5% reoperation rates following the transthoracic Belsey–Mark IV procedure, which they consider significantly lower compared to the rates observed after Nissen repair [15].

Several authors have reported successful robot-assisted Belsey–Mark IV procedures in patients with recurrent hiatal hernias and limited access via the abdomen. According to these studies, this modification is both safe and effective, and holds promise [16,17]. However, long-term postoperative follow-up is necessary to determine recurrence rates, understand causes of recurrence, and refine the proposed technique.

CONCLUSIONS

For the prevention of recurrence of large hiatal hernias, routine objective preoperative and intraoperative assessment of esophageal length is essential. Timely recognition of a “true” short esophagus—whether congenital or acquired—and appropriate differentiation of surgical approach and strategy accordingly, allows for improved surgical outcomes and a reduced risk of recurrence. When other conditions are equal, minimally invasive thoracoscopic and laparoscopic approaches are preferred (Fig. 1).

Figure 1. Strategy for preoperative and intraoperative assessment of esophageal length and the need for its lengthening to prevent recurrence of hiatal hernias

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Маев IV, Andreev DN, Ovsepyan MA, Barkalova EV. Gastroesophageal reflux disease: risk factors, current possibilities of diagnosis and treatment optimisation. *Meditsinskiy sovet = Medical Council*. 2022;(7):16–26. (In Russ.)
2. Сологенова МЕ, Лузина ЕВ. Патологические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. *Забайкальский медицинский вестник*. 2007; 2.
3. Grintsov AG, Ishenko RV, Sovpel IV et al. Type of fundoplication for laparoscopic hiatal hernia repair, complicated by gastroesophageal reflux disease. *Surgical practice (Russia)*. 2020;(4):29–39. (In Russ.)
4. Durand L, De Antón R, Caracoché M. et al. Short esophagus: selection of patients for surgery and long-term results. *Surg Endosc*. 2012;26:704–713
5. *Surgery*, 88(1), <https://bgss.eu/index.php/surgery/issue/view/1/1>
6. Neuvonen P, Iivonen M, Rantanen T. Endoscopic Evaluation of Laparoscopic Nissen Fundoplication: 89 % Success Rate 10 Years After Surgery. *World J Surg*. 2014;38:882–889
7. Mickevičius A et al. Influence of wrap length on the effectiveness of Nissen and Toupet fundoplications: 5-year results of prospective, randomized study. *Surgical endoscopy*. 2013;27: 986–991
8. Черноусов АФ, Хоробрых ТВ, Ветшев ФП. Повторные антирефлюксные операции. *Вестник хирургической гастроэнтерологии*. 2011;3:4–17
9. Васнев ОС, Нуканоров АВ, Ищенко ОВ. Особенности фундопликации у больных с укорочением пищевода. *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2010;9: 69–72
10. Mattioli S, Lugaresi ML, Costantini M et al. The short esophagus: Intraoperative assessment of esophageal length. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. 2008;136(4):834–841
11. Yano F, Stadlhuber RJ, Tsuboi K et al. Preoperative predictability of the short esophagus: endoscopic criteria. *Surg Endosc*. 2009;23:1308–1312
12. Pooja L, Tang A, Sarvepalli S et al. Manometric Esophageal Length to Height (MELH) Ratio Predicts Hiatal Hernia Recurrence. *Journal of Clinical Gastroenterology*. 2020;54(6):56–62
13. Gharagozloo F, Meyer M, Redan J. Belsey Mark IV Repair for Recurrent Hiatal Hernia and Failed Fundoplication: An Analysis of Outcomes in 206 Patients. *World Journal of Cardiovascular Surgery*. 2022;12:105–117
14. Laan DV, Agzarian J, Harmsen WS et al. A comparison between Belsey Mark IV and laparoscopic Nissen fundoplication in patients with large paraesophageal hernia. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. 2018;156(1):418–428
15. Tasoudis P, Vitkos E, Haithcock BE et al. Transthoracic fundoplication using the Belsey Mark IV technique versus Nissen fundoplication: A systematic review and meta-analysis. *Surg Endosc*. 2023;37:4123–4130
16. Wijsman PJM, Tolboom RC, Draaisma W et al. Redo Hiatal Hernia Surgeries: Robotic Thoracoscopic Approach. *Robotic Surgery*. Springer, Cham. 2021;665–671
17. Reza JA, Bakhos C, Su S et al. Robotic Belsey Mark IV Repair of the Paraesophageal Hernia. *Innovations*. 2023;18(1):84–89
18. Chernousov AF, Shestakov AL, Tamazyan FC. Reflux esophagitis. M.; 1999
19. Dambaev GT, Polonyankin AS, Kurtseitov NE et al. Classic and alternative methods of surgical treatment of hiatal hernia (review of the literature). *Baikal Medical Journal*. 2023;2(2):11–19. (In Russ.)
20. Hashemi M, Peters J, DeMeester T et al. Laparoscopic repair of large type III hiatal hernia: objective followup reveals high recurrence rate. *Journal of the American College of Surgeons*. 2000;190(5):553–560.
21. Braghetto I, Lanzarini E, Musleh M et al. Thinking About Hiatal Hernia Recurrence After Laparoscopic Repair: When Should It Be Considered a True Recurrence? A Different Point of View. *Int Surg*. 2018;103(1–2):105–115
22. Linnaus ME, Garren A, Gould JC. Anatomic location and mechanism of hiatal hernia recurrence: a video-based assessment. *Surg Endosc*. 2022; 36:5451–5455
23. Aly A, Munt J, Jamieson GG et al. Laparoscopic repair of large hiatal hernias. *British Journal of Surgery*. 2005;92(5):648–653
24. Pérez Lara FJ, Zubizarreta Jimenez R, Prieto-Puga Arjona T et al. Determining the need for a thoracoscopic approach to treat a giant hiatal hernia when abdominal access is poor. *World J Gastrointest Surg*. 2023;15(12):2739–2746
25. Linnaus ME, Garren A, Gould JC. Anatomic location and mechanism of hiatal hernia recurrence: a video-based assessment. *Surg Endosc*. 2022;36:5451–5455
26. Lugaresi M, Mattioli B, Daddi N et al. Surgery for Type III–IV hiatal hernia: anatomical recurrence and global results after elective treatment of short oesophagus with open and minimally invasive surgery, *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*. 2016;49(4):1137–1143
27. Lugaresi M, Mattioli B, Daddi N et al. True Short Esophagus in Gastroesophageal Reflux Disease. Old Controversies With New Perspectives. *Annals of Surgery*. 2021; 274(2):331–338

28. Montcusí B, Jaume-Bottcher S, Álvarez I et al. 5-Year Collis-Nissen Gastroplasty Outcomes for Type III-IV Hiatal Hernia with Short Esophagus: A Prospective Observational Study. *Journal of the American College of Surgeons*. 2023; 237(4):596-604
29. Levy G, Aye RW, Farivar AS et al. A Combined Nissen Plus Hill Hybrid Repair for Paraesophageal Hernia Improves Clinical Outcomes and Reduces Long-Term Recurrences Compared with Laparoscopic Nissen Alone. *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2017;21(1):121-125
30. Bellevue OC, Louie BE, Jutric Z et al. A Hill Gastropexy Combined with Nissen Fundoplication Appears Equivalent to a Collis-Nissen in the Management of Short Esophagus. *J Gastrointest Surg*. 2018;22:389-395